

OLIVICOLTURA Afinet, un progetto internazionale sui sistemi agroforestali

di P. Paris*, F. Camilli**, M. Lauteri*, A. Pisanelli*, C. Consalvo*, A. Augusti*, A. Rosati***

L'olivo in consociazione, una risorsa contro il cambiamento climatico

E per la sicurezza alimentare nella moderna agricoltura multifunzionale. La nuova Pac prevede contributi per il ripristino di sistemi agroforestali

L'olivo è coltivato in Italia e nel bacino del Mediterraneo sin dagli albori delle civiltà. Ne ha caratterizzato il paesaggio, l'economia e l'alimentazione per circa tre millenni, giungendo sino a noi attraverso innumerevoli vicende storiche e cambiamenti socio-economici. Sin dalle sue origini, l'olivo è stato per lo più coltivato in consociazione con altre colture, con basse densità d'impianto che permettevano l'associazione con seminativi, prati-pascoli ed altre colture arboree da frutto. Una coltura multifunzionale che ben si adattava alle prevalenti esigenze di sussistenza delle popolazioni rurali ed alle irregolarità del clima mediterraneo. La recente industrializzazione dell'agricoltura, prevalentemente orientata alla specializzazione colturale e alla massimizzazione della produttività unitaria, ha portato ad un prevalente orientamento della ricerca verso alte densità d'impianto e piante a ridotta vigoria. Per anni le parole d'ordine sono state specializzazione colturale e soppressione della coltivazione dell'olivo in coltura consociata, considerata indice di scarso progresso tecnologico ed economico. Ciò nonostante, la coltivazione dell'olivo in consociazione ha resistito ai recenti cambiamenti ed è ancora diffusa in molte aree del nostro Paese. L'olivo in consociazione con altre colture e/o allevamenti, rientra in quella che viene definita agroselvicoltura, una

Rotoballe di fieno raccolto nei mesi primaverili tra gli alberi di olivo con terreno inerbito.

tab. 1 Vantaggi ambientali dell'inerbimento in olivicoltura (Hernandez et al. 2005)

	Trifolium subterraneum (dopo 5 anni) NT	Vegetazione spontanea NT
Ritenzione idrica del suolo	27%	—
C nel suolo	36%	27%

Nota: NT= No Tillage (senza lavorazione del suolo). Incrementi % al quinto anno rispetto ai valori iniziali

pratica che comprende coltivazioni arboree (di ogni tipo, quindi anche oliveti) consociate con colture e/o allevamenti.

Nel 1980 l'Istat riportava circa 1 milione di ha d'olivo in consociazione, rispetto a circa 1,8 milioni ha del 1950. Secondo stime più recenti del progetto europeo di agroselvicultura Agforward (2014-17), circa 200.000 ha di olivo sono gestiti in consociazione in Italia, su una superficie potenziale di 1 milione di ha. A sostegno di conoscenze più mirate in questo settore, recentemente è stato lanciato un nuovo progetto europeo H2020, AFINET 2017-19 (www.agroforestry.eu/it/afinet/afinet), focalizzato sui potenziali benefici dei sistemi agroforestali in Europa, attraverso la costituzione di un network europeo di attori (stakeholder) in 9 paesi europei. Nell'ambito di AFINET, per l'Italia, è stato scelto il sistema agroforestale dell'olivo, per la sua importanza produttiva, ecologica, socio-economica, paesaggistica e turistica.

Perché questa "nuova" attenzione all'agroselvicultura in Europa?

Oggi l'agricoltura ha l'obbligo di coniugare sicurezza alimentare (cibo sicuro per tutti) con la tutela ambientale, per la quale salvaguardia della biodiversità, fertilità del suolo e lotta al cambiamento climatico sono obiettivi irrinunciabili. A questi può contribuire una agricoltura multifunzionale, come è la gestione moderna dei sistemi agroforestali dell'olivo, attuata con pratiche quali: inerbimento del suolo con specie erbacee permanenti, pascolamento e consociazione con colture erbacee a regime arativo.

La riforma della Pac prevede contributi ad hoc per il ripristino di sistemi agroforestali tradizionali che potrebbero riguardare anche l'olivo. Ruolo della ricerca è studiare e verificare la sostenibilità di questi sistemi agroforestali, con soluzioni innovative alla loro riproposizione in chiave attuale, in coerenza con le esigenze agroambientali, produttive e socio-economiche della nostra società.

L'inerbimento nell'oliveto

L'inerbimento dell'oliveto, e più in generale delle colture legnose da frutto, è una tecnica che ha ricevuto una grande attenzione nei decenni precedenti, per le importanti conseguenze economiche ed ambientali. Molte colture fruttifere sono ubicate in zone collinari, su terreni suscettibili ad erosione idrica. Ciò nonostante, i terreni sono spesso lavorati o trattati chimicamente per il contenimento delle infestanti. Una soluzione alternativa è il mantenimento di una copertura erbacea permanente del suolo che oltre ad avere un

Olivo e pascolo ovino in inverno
Allevamento biologico di polli a terra sotto copertura d'olivo

effetto positivo contro l'erosione, migliora le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno. L'inerbimento influenza anche la fertilità del suolo grazie all'aumento di sostanza organica (accumulo di carbonio - C) che invece con le lavorazioni subisce veloci processi ossidativi. Gli effetti più considerevoli dell'inerbimento sono l'eliminazione della suola di lavorazione, l'aumento

della microporosità e il miglioramento della struttura del suolo a beneficio della capacità idrica dello stesso. Aumentare la riserva di C nel suolo è un'azione strategica del settore agricolo e forestale per ridurre la CO₂ nell'atmosfera, principale responsabile dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici connessi. Questi ultimi sono già in atto con eventi siccitosi sempre più frequenti, che richiedono

Fig. 1 Pascolo avicunicolo sotto olivo

Uniformità di pascolamento (prelievo giornaliero di foraggio, in g di SS/giorno e capo) dei polli a distanza crescente dal ricovero con o senza copertura d'olivo.

Fonte: Modificato da Dal Bosco et al., 2014. The Journal of Applied Poultry Research

Olivo consociato con cereali.

un uso più efficiente delle risorse naturali da parte dell'agricoltura.

Numerose sono le ricerche condotte sull'inerbimento dell'olivo in Italia e nel bacino Mediterraneo. Una ricerca spagnola del 2005, ha dimostrato il veloce effetto dell'inerbimento nell'aumentare il C e la riserva idrica nel suolo in un'area centrale della Penisola iberica, con una media di precipitazioni di

500 mm per anno. I risultati di questa ricerca sono riportati in forma semplificata nella tabella 1. Per 5 anni sono stati confrontati l'inerbimento naturale con trifoglio sotterraneo (*Trifolium subterraneum*) e veccia (*Vicia sativa*), il diserbo chimico senza lavorazione del suolo e la lavorazione del suolo. Trifoglio sotterraneo e veccia sono due leguminose azotofissatrici, auto riseminanti, che dissec-

cano in piena estate. Al termine del periodo di osservazione, le produzioni di olive nelle 3 diverse gestioni del suolo messe a confronto non hanno mostrato differenze, dimostrando che l'inerbimento non ha innescato competizione con l'olivo. Inoltre, con l'inerbimento di trifoglio c'è stato un aumento del 27% di acqua disponibile e del 36% di C nel suolo, rispetto ad un aumento del 27% di C con l'inerbimento con vegetazione spontanea. Questi dati dimostrano inequivocabilmente l'importanza dell'inerbimento con specie selezionate nell'olivicultura in adattamento ai cambiamenti climatici.

Pascolo sotto l'olivo

La zootecnia intensiva è una delle principali criticità ecologiche della moderna agricoltura, con emissioni inquinanti e seri rischi di bassa salubrità delle produzioni alimentari. In alternativa, l'allevamento naturale in sistemi agroforestali contribuisce al benessere animale, migliorando la qualità della produzione, e garantisce l'approvvigionamento di risorse foraggere integrative provenienti dalla componente arborea (ghiande, frasca da foraggio, frutti caduti) ed erbacea naturale. Le deiezioni degli animali sono smaltite direttamente in loco e l'apparato radicale degli alberi intercetta in profondità l'azoto lisciviato, diminuendo l'inquinamento delle falde da nitrati. L'allevamento intensivo ha un ruolo determinante nell'effetto serra, contribuendo al 50% delle emissioni di C nell'atmosfera dell'intero comparto agricolo.

Nell'allevamento brado in sistemi agroforestali il C emesso dagli animali potrà essere immagazzinato nella biomassa legnosa della coltura arborea consociata.

Il pascolo sotto copertura d'olivo è ancora diffuso in Italia. Anche in questo caso non esistono dati statistici sufficienti ma solo ricerche locali e poco dettagliate, su pascolo bovino, ovino e caprino negli uliveti. Maggiore attenzione da parte della ricerca italiana è stata data all'allevamento avicolo *free-range* sotto la copertura dell'ulivo. Si segnalano, a questo proposito, le ricerche condotte da Rosati e collaboratori in Umbria (CREA Spoleto) che dimostrano la convenienza e fattività di questa pratica innovativa, con grandi prospettive di implementazione, vista la prevalente attenzione del consumatore per prodotti avicoli sani, salubri, rispettosi della salute umana e del benessere animale. Nella figura 1 sono riportati alcuni risultati di queste ricerche, riguardanti nello specifico la propensione dei polli ad usare più efficace-

Fig. 2 Relazione tra altezza olivo e distanza dal bordo chioma

(*), con nessun effetto d'ombreggiamento della chioma stessa sulla coltura consociata.

*lato est della chioma, con filari d'olivo orientati nord-sud

Fonte: Razouk et al., 2015 - Book of Extended Abstracts, 3rd European Agroforestry Conf., Montpellier, Francia ISBN 978-2-87614-717-1

mente tutte le risorse foraggere disponibili, allontanandosi in allevamenti a terra all'aperto dai ricoveri, beneficiando della copertura di una coltura di protezione come l'olivo. Sotto la protezione di quest'ultimo si ottiene una più uniforme distribuzione degli animali al pascolo.

La consociazione con colture erbacee

È questo sicuramente il settore dell'agroselvicultura dell'olivo con maggiori difficoltà di innovazione, nell'ottica di una agricoltura moderna. In base ad esperienze degli Autori, è una pratica ancora diffusa, anche se non ci sono dati statistici sufficienti.

La ricerca agronomica moderna ha quasi del tutto ignorato questo settore. Solo di recente sono iniziate delle ricerche sistematiche, alcune delle quali presentate al recente convegno europeo di Agroforestry a *Montpellier* (Francia, maggio 2016), organizzato dall'Euraf

(*European Federation of Agroforestry, www.euraf.eu*). Le colture da consociare devono essere compatibili agronomicamente ed ecofisiologicamente con la coltivazione dell'olivo e devono quindi tenere presente la sua densità d'impianto. Questo per consentire alle colture erbacee di ricevere sufficiente radiazione luminosa, nonché alle macchine per le operazioni colturali di operare senza l'ostacolo delle piante d'olivo. Colture molto esigenti in fatto di luminosità potranno essere consociate solo ad oliveti con bassa densità di piante.

Altre colture meglio adattate a condizioni di ombra parziale potranno essere coltivate in oliveti intensivi e superintensivi. Un esempio è l'asparago selvatico, coltura di nicchia apprezzata dal mercato nei Paesi mediterranei e pianta sufficientemente tollerante l'ombra. Va infatti tenuto presente che l'oliveto produce la massima quantità di olio quando inter-cetta il 55% della luce disponibile. Se gli olivi

hanno una densità d'impianto troppo elevata, il conseguente ombreggiamento provoca un calo di inolizione nel frutto. Con sesti di impianto adeguati alla massimizzazione della produzione di olio, il 45% della luce che non è sfruttata dagli olivi (se l'acqua non è un fattore limitante), è utilizzata dalle colture consociate.

Le specie erbacee con ciclo autunno-primaverile non sono interessate dai problemi di siccità estiva e possono essere adatte alla consociazione con olivo. Lo stesso vale per altre che, come l'asparago selvatico, presentano invece un'alta resistenza alla siccità e, dato l'alto valore commerciale, si prestano a consociazioni sostenibili sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista economico. Con le consociazioni possono sussistere interazioni competitive tra le due componenti, in funzione del ciclo vegetativo della coltura erbacea e della sua distanza dalla base delle piante d'olivo. La produzione può essere ridotta nel caso di colture il cui ciclo vegetativo si sovrappone alla formazione e maturazione delle olive. A sua volta, anche l'accrescimento della coltura erbacea, come il grano e la medica, può essere significativamente ridotto dall'ombreggiamento della chioma dell'olivo. È quindi necessario ottimizzare le distanze di coltivazione e/o scegliere colture adatte al grado di ombreggiamento. A tal proposito, la figura 2 indica empiricamente la distanza ottimale dal bordo della chioma dell'olivo in cui l'ombreggiamento non ha più effetti negativi sulla coltura consociata (dati di una recente ricerca in Marocco). Sono comunque in corso studi di modellistica biofisica ed economica per l'ottimizzazione della consociazione di olivo-colture erbacee attraverso i più moderni approcci di ricerca modellistica su basi eco-fisiologiche. ■

*CNR-IBAF, **CNR-IBIMET, ***CREA-OLI

COLTURE DA SEME SU CONTRATTO UNA DIVERSIFICAZIONE CHE PORTA REDDITO

Desideri aumentare il reddito della tua azienda agricola...

Produci il girasole da seme, su contratto, è una coltura rustica con costi contenuti.

E' completamente meccanizzata ed ha un prezzo fisso prefissato che consente di ottenere un reddito netto di circa 1.200 Euro per ettaro dopo aver tolto tutti i costi colturali.

Girasole da seme

Telefona subito allo 0547 382121 e senza alcun impegno riceverai tutte le informazioni.

*** Offerta riservata alla regione Emilia Romagna ed alle province di Cremona, Mantova, Rovigo, Venezia e Verona.**

ANSEME Sementi - Via Cipro, 60 - 47521 CESENA FC